

NOTA TÉCNICA

Descrição do desenvolvimento e funcionamento do Sistema de
Indicadores de Graduações em Saúde no Brasil 2022 (SIGRAS 2022)

Dashboard v.2.0

Autores:

Fernando de Oliveira Santoro, Jorge de Abreu
Soares, Leila Senna Maia, Laylla Silva Ramalho,
Dércio Santiago da Silva Jr. e Mario Roberto
Dal Poz

Março 2023

Descrição do desenvolvimento e funcionamento do Sistema de Indicadores de Graduações em Saúde no Brasil 2022 - (SIGRAS 2022) - Dashboard v.2.0

Autores:

Fernando de Oliveira Santoro¹, Jorge de Abreu Soares², Leila Senna Maia³, Laylla Silva Ramalho⁴, Dércio Santiago da Silva Jr.⁵ e Mario Roberto Dal Poz⁶

Grupo de Análise de Políticas, Sistemas e Força de Trabalho em Saúde

Santoro, FO; Soares, JA; Maia, LS; Ramalho, LS; Silva Jr., DS, Dal Poz, MR. *Descrição desenvolvimento do Sistema de Indicadores de Graduações em Saúde no Brasil 2022 (SIGRAS 2022) Dashboard v.2.0*. Nota Técnica, março, 2023. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.8339379.

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

1 Doutorando, Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
2 Professor Associado, Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-RJ).
3 Pesquisadora Associada, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
4 Doutoranda, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
5 Professor Associado, Faculdade de Engenharia (FEN), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
6 Professor Titular, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

NOTA TÉCNICA

Descrição do desenvolvimento e funcionamento do Sistema de
Indicadores de Graduações em Saúde no Brasil 2022 (SIGRAS 2022)

Dashboard v.2.0

Autores:

Fernando de Oliveira Santoro, Jorge de Abreu
Soares, Leila Senna Maia, Laylla Silva Ramalho,
Dércio Santiago da Silva Jr. e Mario Roberto
Dal Poz

Março 2023

RESUMO

O Sistema de Indicadores de Graduações em Saúde (SIGRAS) foi desenvolvido com objetivo de auxiliar o entendimento sobre o custo da formação do profissional da área de saúde no Brasil. Publicado em sua primeira versão no ano de 2009, o documento teve como base os microdados do Censo da Educação Superior, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

No ano de 2022, foi iniciado o projeto de atualização de dados do SIGRAS, com propósito de incorporar novos indicadores, além de substituir a tecnologia de tratamento dos dados e visualização das informações. Para o tratamento dos dados, foi escolhida a ferramenta PostGRES SQL. Para a visualização das informações, o Microsoft Power BI.

Este relatório tem como objetivo descrever o processo de desenvolvimento e funcionamento do novo SIGRAS 2022.

ABSTRACT

The Health Graduation Indicators System (HGIS) was developed with the objective of helping to understand the cost of training health professionals in Brazil. Published in its first version in 2009, the document was based on microdata from the Higher Education Census, made available by the National Institute of Educational Studies and Research Anísio Teixeira (NIES).

In the year 2022, the SIGRAS data update project was started, with the purpose of incorporating new indicators, in addition to replacing the technology for data processing and information visualization. For data processing, the PostGRES SQL tool was chosen. For the visualization of the information, Microsoft Power BI.

This report aims to describe the process of development and operation of the new SIGRAS 2022.

SUMÁRIO

RESUMO	4
ABSTRACT	4
SUMÁRIO	5
ÍNDICE DE FIGURAS	6
INTRODUÇÃO	7
Descrição da metodologia do projeto.....	7
Descrição do processamento de dados	7
Visualização dos dados	8
Compartilhamento dos painéis	8
Descrição do Pipeline de dados.....	8
DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA	8
Descrição Geral dos painéis	8
Limitações Gerais	9
Outros detalhes.....	10
PAINÉIS	10
Análise das IES	10
Painel 01 – IES com Oferta de Cursos na Área da Saúde	10
Painel 02 – Detalhes das IES com Oferta de Cursos na Área da Saúde.....	12
Painel 03 – Detalhes Financeiros das IES com Oferta de Cursos na Área de Saúde	13
Análise dos Cursos	15
Painel 04 – Análise dos Cursos	15
Painel 05 – Análise dos Cursos	17
Painel 06 – Análise dos Cursos	19
Análise dos Alunos	20
Painel 07 – Matrículas, Ingressantes e Concluintes.....	20
Painel 08 – Perfil do Estudante.....	22
Painel 09 – Perfil do Estudante/Financiamento	24
Painel 10 – Perfil do Estudante/Bolsa e Apoio.....	26

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Descrição do Pipeline de dados	8
Figura 2. Paleta de cores.....	9
Figura 3. Painel IES com oferta de cursos na área da saúde	10
Figura 4. Detalhes das IES com Oferta de Cursos na Área da Saúde.....	12
Figura 5. Detalhes Financeiros das IES com Oferta de Cursos na Área da Saúde.....	13
Figura 6. Análise dos cursos	15
Figura 7. Relação de Cursos	17
Figura 8. Recursos dos Cursos.....	19
Figura 9. Matrículas, Ingressantes e Concluintes	20
Figura 10. Perfil do Estudante.....	22
Figura 11. Perfil do Estudante/Financiamento	24
Figura 12. Perfil do Estudante/Bolsa e Apoio.....	26

INTRODUÇÃO

O constante desenvolvimento da área de saúde é um dos pilares de qualquer sociedade que busca o bem-estar de seus cidadãos. Neste sentido, entender e aperfeiçoar o processo de formação do profissional de tal segmento contribui de forma relevante na alocação mais eficiente de recursos humanos e financeiros em diversas áreas.

Para contribuir com tal desenvolvimento, o Observatório de Recursos Humanos em Saúde do Instituto de Medicina Social (IMS), liderado pela Prof.^a Dr.^a Celia Pierantoni, criou o relatório denominado Sistema de Indicadores de Graduações em Saúde (SIGRAS), com objetivo de auxiliar o entendimento sobre o custo da formação do profissional da área de saúde no Brasil. Publicado em sua primeira versão no ano de 2009, o documento teve como base os microdados do Censo da Educação Superior, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

O documento tem como público-alvo profissionais com interesse em indicadores de Instituições de Ensino (IES) que oferecem cursos na área de saúde, contemplando gráficos e tabelas para análise de tais instituições, dos estudantes e dos cursos oferecidos por elas.

A nova versão do SIGRAS, iniciada no ano de 2022, foi concebida com propósito de incorporar novos indicadores, atualizar o período de análise com dados de 2009 a 2019, além de substituir a tecnologia de tratamento dos dados e visualização das informações. Para o tratamento dos dados, foi escolhida a ferramenta PostGres SQL. Para a visualização das informações, o Microsoft Power BI.

Descrição da metodologia do projeto

A execução do projeto foi realizada em três fases, a saber:

- Levantamento de pré-requisitos;
- Processamento dos dados e *Design* da solução;
- Validação.

Na primeira, foram realizadas reuniões com a equipe do IMS para levantar as principais demandas, bem como as perguntas norteadoras criadas pelo grupo de pesquisa. Na segunda, após a verificação, através da análise dos dados brutos, da possibilidade de atender as demandas, foram validadas as questões possíveis, dividindo-as em três áreas de análise, a saber: IES, Cursos e Alunos. Na terceira e última fase, deu-se a execução do projeto, realizando a carga e o tratamento dos dados no *software* PostGres SQL. Em seguida, as informações foram consolidadas em gráficos e tabelas no *software* Power BI e disponibilizadas na *WEB* pelo mesmo programa.

Descrição do processamento de dados

Os microdados do censo foram extraídos do site oficial do INEP (<https://www.gov.br/inep/pt-br>), em formato csv. Do site oficial IBGE (<https://www.ibge.gov.br>), obteve-se os códigos OCDE e CINE das profissões de interesse.

A etapa seguinte foi carregar e tratar os dados no PostGres SQL. Apesar de se tratar de bases de dados disponibilizadas por uma única organização, muitos atributos receberam uma série de tratamentos e transformações até tornarem-se homogêneos. Ressalta-se que a opção pelo *software* de banco de dados relacional se deveu à sua simplicidade de uso, robustez e poder de processamento.

Após o tratamento dos dados, foram criadas visões (consultas com dados estruturados e já consolidados) que serviram de base para a criação dos gráficos e tabelas no Power BI.

Visualização dos dados

Nesta etapa, as visões foram importadas para o Power BI. Em seguida, foi determinado o melhor visual (gráfico ou tabela) para cada indicador, respeitando as melhores práticas de *design* e segmentando os painéis pelas três áreas descritas no tópico 1.1.

A escolha do *software* deveu-se à facilidade oferecida na construção de painéis, amplo uso pela comunidade de visualização de dados, capacidade de processamento, além da possibilidade de compartilhamento via *web*.

Compartilhamento dos painéis

Após o desenvolvimento dos painéis, os mesmos foram publicados na *WEB* utilizando o Power BI, serviço gratuito do programa na nuvem. Para o compartilhamento dos painéis com o público externo, foi gerado uma URL através do Power BI.

Ressalta-se que essa etapa é relevante, pois garante a segurança dos dados transformados no Postgres SQL, não permitindo seu compartilhamento, bem como permite o *backup* dos dados e painéis armazenados na nuvem, evitando riscos de perda do projeto.

Descrição do Pipeline de dados

Figura 1. Descrição do Pipeline de dados

Fonte: Elaborado pelos autores.

DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA

Descrição Geral dos painéis

Os painéis foram projetados contemplando três grandes áreas de análise, conforme dito anteriormente: Instituições de Ensino (IES), Cursos e Alunos.

A versão descrita neste relatório possui três painéis para análise das IES, três para Cursos e quatro para Alunos.

Sua paleta de cores foi escolhida com base na cor principal do logotipo do IMS. As variações das cores foram obtidas através do site <https://imagecolorpicker.com>.

Figura 2. Paleta de cores

Fonte: Elaborado pelos autores.

A estrutura de cada painel foi desenvolvida contemplando um objetivo, quais segmentos serão evidenciados, quais filtros estarão disponibilizados para interações dos usuários, além da determinação de qual visual (gráfico ou tabela) representará melhor o indicador solicitado.

Limitações Gerais

Os painéis apresentam gráficos e tabelas de auxílio a análise de IES, cursos e alunos pertencentes ao universo da área da saúde. Desta forma, os cursos analisados ficam restritos à seguinte relação: Biologia; Biomedicina; Educação Física; Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Medicina; Medicina Veterinária; Saúde Coletiva; Saúde Pública; Serviço Social e *Terapia* Ocupacional. Da mesma forma, foram excluídas IES que não oferecem os cursos anteriormente mencionados.

Os dados trabalhados contemplam o horizonte temporal *do* Censo da Educação Superior no período de 2009 a 2019. A escolha por esse intervalo diz respeito à característica dos dados disponibilizados. Entre os anos de 2000 e 2008, assim como no ano de 2020, o INEP ofereceu dados em formato consolidado, o que inviabiliza o processamento segundo a arquitetura proposta para este relatório.

Não é possível fazer *download* dos dados através dos painéis publicados na *WEB*, pois o Power BI service é um *software* de visualização de dados. Apesar de ser possível tratar e modelar os dados, além de criar medidas de cálculos no Power BI desktop, o mesmo é um programa que não fica disponível para acesso pelos usuários finais dos painéis.

Foi decidido não ser possível fazer análise de mais de um ano acumuladamente, pois comprometeria os visuais de análise temporal. Desta forma, o filtro escolhido para representar o ano utiliza o recurso de opção única na seleção.

Com base no poder de processamento da máquina utilizada pelo usuário, alguns visuais podem apresentar o recurso de detalhamento (*drill down*) mais lento. Neste caso, faz-se necessário aguardar alguns segundos o processamento do sistema.

Dados que não estejam contidos em colunas na base de dados trabalhada serão tratados com o texto “Não informado.”

O sistema apresenta melhor funcionamento no navegador Google Chrome, cujo uso é recomendado para esse fim.

Outros detalhes

O sistema foi projetado inicialmente para a execução em qualquer navegador de Internet. Entretanto, demonstra comportamento não adequado para mapas no navegador Firefox. Recomenda-se o uso do navegador Chrome.

É possível alterar o tamanho das colunas das tabelas para melhor visualização. Para isso, basta clicar na coluna e arrastá-la. Por fim, para visualizar os valores dos gráficos basta passar o mouse em cima do painel.

PAINÉIS

Análise das IES

Painel 01 – IES com Oferta de Cursos na Área da Saúde

Figura 3. Painel IES com oferta de cursos na área da saúde

Fonte: Elaborado pelos autores.

ITEM	DESCRIÇÃO
Objetivo:	Disponibilizar uma visão, por ano, através de alguns segmentos, da quantidade de IES que oferecem ao menos um curso na área de saúde.
Segmentos:	IES, Mantenedoras, IES que oferecem cursos gratuitos nas áreas de saúde, IES que oferecem cursos na capital nas áreas de saúde; Estado; Município; Organização Acadêmica; Categoria administrativa; Região.
Filtros:	<p><i>Com opção de seleção única:</i> Ano</p> <p><i>Com opção de seleção múltipla:</i> Mantenedora; Organização Acadêmica; Categoria Administrativa; Região; UF e Município.</p> <p>Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.</p>
Escolha dos Visuais:	<p>Os destaques do painel são os cartões que representam as informações únicas de quantidade de IES e Mantenedoras, além dos gráficos de rosca que evidenciam a participação percentual de IES que oferecem cursos gratuitos e IES com cursos oferecidos em capitais.</p> <p>Para a quantidade de IES por estado, foi escolhido o visual de mapa de formas, evidenciando uma comparação por meio das tonalidades da cor azul, em que seu tom mais claro representa menor quantidade e o mais escuro maior.</p> <p>Para a quantidade de IES por Municípios, foi escolhido o visual de tabela, pois este é o único que comporta uma quantidade grande de categorias.</p> <p>Para representar o crescimento/redução da quantidade de IES e Mantenedoras por ano, bem como a detecção de anomalias, máximos e mínimos, foi escolhido o visual de área.</p> <p>Por fim, para comparar as quantidades de IES por Organização Acadêmica e Categoria Administrativa, foi usado o visual de colunas. Com o mesmo objetivo e por conta de limitação de espaço no <i>layout</i> do painel, foi usado o visual de barras na comparação por Região.</p>

Painel 02 – Detalhes das IES com Oferta de Cursos na Área da Saúde

Figura 4. Detalhes das IES com Oferta de Cursos na Área da Saúde

Fonte: Elaborado pelos autores.

ITEM	DESCRIÇÃO
Objetivo:	Disponibilizar informações detalhadas de cada IES.
Segmento:	IES.
Filtros:	<p>Com opção de seleção única: Ano</p> <p>Com opção de seleção múltipla: Mantenedora; Organização Acadêmica; Categoria Administrativa; Região; UF e Município.</p> <p>Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas</p>
Escolha dos Visuais:	<p>. Os destaques do painel são os cartões que representam as informações únicas de quantidade de IES e Mantenedoras, além dos gráficos de rosca que evidenciam a participação percentual de IES que oferecem cursos gratuitos e IES com cursos oferecidos em capitais.</p> <p>Para detalhar as características de cada IES, foi escolhido o visual de tabela, pois é o único que comporta uma quantidade grande de categorias, bem</p>

como cumpre o objetivo de fornecer informações mais detalhadas, sem um viés de agregação.

Painel O3 – Detalhes Financeiros das IES com Oferta de Cursos na Área de Saúde

Figura 5. Detalhes Financeiros das IES com Oferta de Cursos na Área de Saúde

Fonte: Elaborado pelos autores.

ITEM	DESCRIÇÃO
Objetivo:	Disponibilizar o panorama financeiro da IES, por ano, evidenciando se a mesma teve superavit ou déficit dentro do ano, bem como a participação de cada item em suas receitas e despesas.
Segmento:	IES, Receita e Despesa.
Filtros:	<i>Com opção de seleção única: Ano e IES.</i>
Escolha dos Visuais:	<p>Os destaques do painel são os cartões que representam as informações únicas de receitas e despesas, a saber: Receitas Próprias; Receitas de Transferências; Outras Receitas; Despesas de Custeio; Despesas de Investimentos; Despesas de Pesquisa; Despesas com Corpo Técnico; Despesas com Corpo Docente; Despesas com Encargo de Pessoal; Outras Despesas e Superavit/Déficit. O objetivo final dos cartões é evidenciar o superavit/déficit do ano.</p> <p>Para confrontar as receitas com as despesas por ano, foi usado o visual de colunas. Ressalta-se que a escolha das cores verde para representar as Receitas e vermelho as despesas, cores essas que não fazem parte da paleta criada para o projeto, foi feita em decorrência da cultura dos usuários do painel em associar a cor verde para ganhos e a vermelha para perdas.</p> <p>Para representar o crescimento/redução do superavit/déficit da IES ao longo dos anos, bem como a detectar anomalias, máximos e mínimos, foi escolhido o visual de área.</p> <p>Por fim, para evidenciar a participação dos itens de receita em relação ao todo, foi escolhido o visual de pizza, pois existem somente três categorias de receitas. Para evidenciar a participação das despesas, foi determinado o visual <i>treemap</i>, pois são sete categorias de despesas.</p>

Análise dos Cursos

Painel 04 – Análise dos Cursos

Figura 6. Análise dos cursos

Fonte: Elaborado pelos autores.

ITEM	DESCRIÇÃO
Objetivo:	Disponibilizar uma visão, por ano, através de alguns segmentos, da quantidade de cursos oferecidos na área de saúde.
Segmento:	IES, Cursos, Cursos gratuitos nas áreas de saúde, Cursos na capital nas áreas de saúde; Estado; Município; Área; Organização Acadêmica; Categoria administrativa; Região; Grau Acadêmico.
Filtros:	<p><i>Com opção de seleção única:</i> Ano</p> <p><i>Com opção de seleção múltipla:</i> IES; Área; Grau Acadêmico; Organização Acadêmica; Categoria Administrativa; Região; UF e Município.</p> <p>Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.</p>
Escolha dos Visuais:	<p>Os destaques do painel são os cartões que representam as informações únicas de quantidade de IES e Cursos, além dos gráficos de rosca que evidenciam a participação percentual de Cursos gratuitos e Cursos oferecidos em capitais.</p> <p>Para a quantidade de Cursos por Estado e Municípios, foi escolhido o visual de tabela, pois este é o único que comporta uma quantidade grande de categorias.</p> <p>Para representar o crescimento/redução da quantidade de Cursos ao longo dos anos, bem como a detecção de anomalias, máximos e mínimos, foi escolhido o visual de área.</p> <p>Por fim, para comparar as quantidades de Cursos por Grau Acadêmico, Organização Acadêmica e Categoria Administrativa, foi usado o visual de colunas. Com o mesmo objetivo e por conta de limitação de espaço no <i>layout</i> do painel, foi usado o visual de barras na comparação por Área e Região.</p>

Painel 05 – Análise dos Cursos

Figura 7. Relação de Cursos

Fonte: Elaborado pelos autores.

ITEM	DESCRIÇÃO
Objetivo:	Disponibilizar informações detalhadas de cada Curso.
Segmento:	Curso.
Filtros:	<p><i>Com opção de seleção única: Ano</i></p> <p><i>Com opção de seleção múltipla: IES; Área; Grau Acadêmico; Organização Acadêmica; Categoria Administrativa; Região; UF e Município.</i></p> <p>Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.</p>
Escolha dos Visuais:	<p>Os destaques do painel são os cartões que representam as informações únicas de quantidade de IES e Cursos, além dos gráficos de rosca que evidenciam a participação percentual de Cursos gratuitos e Cursos oferecidos em capitais.</p> <p>Para detalhar as características de cada curso, foi escolhido o visual de tabela, pois é o único que comporta uma quantidade grande de categorias, bem como cumpre o objetivo de fornecer informações mais detalhadas, sem um viés de agregação.</p>

Painel 06 – Análise dos Cursos

Figura 8. Recursos dos Cursos

Fonte: Elaborado pelos autores.

ITEM	DESCRIÇÃO
Objetivo:	Apresentar uma visão analítica de alguns recursos oferecidos pelas IES.
Segmento:	Ajuda portador de necessidades especiais; material digital; material ampliado; material impresso; material áudio; material braille; material libras; tradutor libras; guia intérprete; material tátil; disciplina de libras; laboratório.
Filtros:	<p>Com opção de seleção única: Ano</p> <p>Com opção de seleção múltipla: IES; Área; Curso; Organização Acadêmica; Categoria Administrativa; Região; UF e Município.</p> <p>Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.</p>
Escolha dos Visuais:	Como um objetivo muito específico de medir o percentual de “sim” para cada segmento, foi escolhido o visual de pizza, que cumpre adequadamente essa tarefa.

Análise dos Alunos

Painel 07 – Matrículas, Ingressantes e Concluintes

Figura 9. Matrículas, Ingressantes e Concluintes

Fonte: Elaborado pelos autores.

ITEM	DESCRIÇÃO
Objetivo:	Apresentar uma visão do ciclo de um estudante da área de saúde, contemplando as fases de matrícula, ingresso e conclusão.
Segmento:	Matriculados; Ingressantes; Concluintes; Programa Especial; Vagas novas; Vagas Remanescentes.
Filtros:	<p><i>Com opção de seleção única:</i> Ano</p> <p><i>Com opção de seleção múltipla:</i> IES; Área; Curso; Organização Acadêmica; Categoria Administrativa; Região; UF e Município.</p> <p>Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.</p>
Escolha dos Visuais:	<p>Os destaques do painel são os cartões que representam a quantidade de matriculados, ingressantes e concluintes, além de outros cartões com suas respectivas médias.</p> <p>Para representar o crescimento/redução da quantidade de matrículas, ingressos e concluintes ao longo dos anos, bem como a detecção de anomalias, máximos e mínimos, foi escolhido o visual de área.</p> <p>Por fim, foi escolhido o visual de pizza para evidenciar a participação percentual das categorias EAD, Integral, Matutino, Noturno e Vespertino na quantidade de vagas oferecidas e alunos inscritos, segmentando os visuais por Programa Especial, Vagas Novas e Vagas Remanescentes.</p>

Painel 08 – Perfil do Estudante

Figura 10. Perfil do Estudante

Fonte: Elaborado pelos autores.

ITEM	DESCRIÇÃO
Objetivo:	Apresentar as principais características dos estudantes da área da saúde.
Segmento:	Gênero, Estrangeiros, Raça e Faixa Etária.
Filtros:	<p><i>Com opção de seleção única:</i> Ano</p> <p><i>Com opção de seleção múltipla:</i> Mantenedora; Área; Curso; Organização Acadêmica; Categoria Administrativa; Região; UF e Município.</p> <p>Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.</p>
Escolha dos Visuais:	<p>Os destaques do painel são três visuais: Um cartão representando o total de alunos; um visual de pizza que mede a participação percentual de alunos do gênero feminino e masculino e, por fim, um visual de rosca para evidenciar a participação de alunos estrangeiros na quantidade total de estudantes.</p> <p>Para representar o crescimento/redução da quantidade de alunos, de estrangeiros, além das categorias Feminino e Masculino, bem como verificar a detecção de anomalias, máximos e mínimos, foi escolhido o visual de área.</p> <p>Para verificar a quantidade de alunos estrangeiros por seu país de origem, bem como ver a participação percentual da nação em relação ao total de alunos estrangeiros, foi escolhido o visual de tabela, pois este suporta um grande número de categorias.</p> <p>Por fim, para comparar as quantidades de alunos por faixa etária e raça, foi usado o visual de colunas.</p>

Painel 09 – Perfil do Estudante/Financiamento

Figura 11. Perfil do Estudante/Financiamento

Fonte: Elaborado pelos autores.

ITEM	DESCRIÇÃO
Objetivo:	Apresentar as principais características dos estudantes da área da saúde que optam por financiamento para cursar a IES.
Segmento:	Financiamento Reembolsável; Financiamento não Reembolsável; PROUNI; FIES.
Filtros:	<p><i>Com opção de seleção única:</i> Ano</p> <p><i>Com opção de seleção múltipla:</i> Mantenedora; Área; Curso; Organização Acadêmica; Categoria Administrativa; Região; UF e Município.</p> <p>Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD ⌘ para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.</p>
Escolha dos Visuais:	<p>Os destaques do painel são dois cartões, um com a quantidade total de estudantes e outro a quantidade de estudantes que possuem algum tipo de financiamento. Para completar, foi criado um visual de rosca mostrando o percentual de estudantes que possuem algum tipo de financiamento.</p> <p>Para evidenciar a participação percentual dos tipos de financiamento, dentro das modalidades reembolsável e não reembolsável, foi escolhido o gráfico de barras, pois são sete tipos de financiamento, inviabilizando a utilização do gráfico de pizza.</p> <p>Para possibilitar uma outra forma de análise sobre os tipos de financiamento, permitindo a comparação entre eles, foram criados dois visuais de barras evidenciando os valores absolutos.</p> <p>Para comparar valores absolutos de FIES e PROUNI ao longo dos anos, foi escolhido o visual de colunas.</p> <p>Por fim, para evidenciar os valores de FIES e PROUNI por curso, além de participação percentual, foi escolhido o visual de tabela, pois este é o que melhor comporta a quantidade de categorias.</p>

Painel 10 – Perfil do Estudante/Bolsa e Apoio

Figura 12. Perfil do Estudante/Bolsa e Apoio

Fonte: Elaborado pelos autores.

ITEM	DESCRIÇÃO
Objetivo:	Apresentar o direcionamento dos tipos de bolsas e apoio recebidos por estudantes da área de saúde.
Segmento:	Bolsa e Apoio.
Filtros:	<p><i>Com opção de seleção única:</i> Ano</p> <p><i>Com opção de seleção múltipla:</i> Mantenedora; Área; Curso; Organização Acadêmica; Categoria Administrativa; Região; UF e Município.</p> <p>Obs: para selecionar mais de uma opção por filtro, mantenha a tecla CTRL do teclado (ou tecla COMMAND ou CMD para computadores Apple) enquanto clica com o cursor nas opções desejadas.</p>
Escolha dos Visuais:	<p>Os destaques do painel são dois cartões, um com a quantidade total de estudantes e outro a quantidade de estudantes que possuem algum tipo de bolsa ou apoio. Para completar, foi criado um visual de rosca mostrando o percentual de estudantes que possuem algum tipo de bolsa ou apoio.</p> <p>Para evidenciar a participação percentual dos tipos de bolsa, foi escolhido o gráfico de barras, pois o espaço reservado a este visual não comportou adequadamente o visual de pizza.</p> <p>Para possibilitar uma outra forma de análise sobre os tipos de bolsa ou apoio, permitindo a comparação entre eles, foram criados dois visuais de colunas evidenciando os valores absolutos.</p> <p>Por fim, para evidenciar os valores por tipos de apoio, além de participação percentual, foi escolhido o visual de tabela, pois este é o que melhor comporta a quantidade de categorias.</p>

Grupo de Análise de Políticas, Sistemas e Força de Trabalho em Saúde
Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013